

SILK ROAD
RESEARCH ACADEMY
connecting histories & futures

FLTAL
INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOREIGN
LANGUAGE TEACHING AND APPLIED LINGUISTICS

JIZZAKH STATE PEDAGOGICAL
UNIVERSITY NAMED AFTER
ABDULLA QADIRI

2-3 MAY, 2025
JIZZAKH / UZBEKISTAN

15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND APPLIED LINGUISTICS

“XORIJIY TILLARNI O`QITISH VA AMALIY TILSHUNOSLIK”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFERENSIYASI

MAQOLALAR TO‘PLAMI

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI A.QODIRIY NOMIDAGI JIZZAX DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI
XORIJIY TILLAR FAKULTETI INGLIZ TILI NAZARIYASI VA AMALIYOTI
KAFEDRASI**

***“XORIJIY TILLARNI O`QITISH VA AMALIY TILSHUNOSLIK” XALQARO ILMIY-
AMALIY KONFERENSIYA
Jizzax, 2025-yil, 2-3-may***

JIZZAX 2025

shevalarning aralashuvi va ayrim hollarda nutq shakllarining bir xil tus olishi kuzatildi, ayniqsa yoshlar orasida. Masalan, Londondagi "Multicultural London English" (MLE) unsurlarini o'z ichiga olgan urg'u butun Buyuk Britaniyada, ayniqsa shahar hududlarida yashovchi yoshlar orasida ommalashib bormoqda.

Xulosa

Britaniya shevalarining o'ziga xosligi va xususiyatlari mamlakatning boy tarixi, rang-barang madaniyati va doimiy o'zgarib borayotgan ijtimoiy muhiti aksidir. O'ziga xos tovushlar va lug'atlardan tortib, mintaqaviy grammatika va sintaksisgacha, Britaniya shevalari nafaqat geografik joylashuvning aks etishi, balki tilning chuqur tarixiy ildizlari bilan bog'liqligidir. Buyuk Britaniya o'zgarishda davom etar ekan, bu shevalar mamlakat identifikatsiyasining muhim qismi bo'lib qoladi hamda til va madaniyat murakkabliklarini o'rganish uchun qiziqarli manba bo'lib xizmat qiladi.

References:

1. Trudgill, Peter (1999). *The Dialects of England*. Blackwell Publishing.
2. Wells, John C. (1982). *Accents of English*. Cambridge University Press.
3. Crystal, David (2003). *The Cambridge Encyclopedia of the English Language*. Cambridge University Press.
4. Hughes, Arthur, Trudgill, Peter, & Watt, Dominic (2012). *English Accents and Dialects: An Introduction to Social and Regional Varieties of English in the British Isles*. Routledge.
5. Milroy, James, & Milroy, Lesley (1993). *Real English: The Grammar of English Dialects in the British Isles*. Routledge.
6. Kerswill, Paul (2003). *Dialect Levelling and Geographical Diffusion in British English*.

O'ZBEK XALQ MAQOL, MATAL VA QO'SHIQLARIDA SOMATIZMLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

Tangriyev Valisher Azamovich

Denov tadbirkorlik vapedagogika instituti o'qituvchisi

E-mail address: v.tangriev@dtpi.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek folklorida, xususan maqol, matal va xalq qo'shiqlarida keng qo'llanadigan somatizmlar (ko'z, qo'l, oyoq, til, bosh, yurak kabi tana a'zolari nomlari)ning lingvistik va madaniy xususiyatlari tahlil qilinadi. Unda somatizmlarning so'zma-so'z va ko'chma ma'nolari, ular orqali ifodalangan his-tuyg'ular, axloqiy mezonlar, qadriyatlar va dunyoqarash lingvomadaniyatshunoslik nuqtai nazaridan ochib beriladi. Maqola keltirilgan ilmiy manbalar va folklorshunoslik tadqiqotlaridagi misollarga asoslanadi.

Kalit so'zlar: somatizm, lingvomadaniyatshunoslik, maqol, matal, xalq qo'shig'i, yurak, ko'z, qo'l, oyoq, til, bosh, metafora, madaniy kod, o'zbek folklori, paralingvistika, madaniyatlararo muloqot.

Annotation: This article analyzes the linguistic and cultural features of somatisms (names of body parts like eye, hand, foot, tongue, head, heart) frequently used in Uzbek folklore, particularly in proverbs, idioms, and folk songs. It explores the literal and figurative meanings of somatisms, the emotions, ethical norms, values, and worldview expressed through them, from a linguoculturological perspective. The article is based on scholarly sources and examples from folklore studies.

Keywords: somatism, linguoculturology, proverb, idiom, folk song, heart, eye, hand, foot, tongue, head, metaphor, cultural code, Uzbek folklore, paralinguistics, cross-cultural communication.

Аннотация: В данной статье анализируются лингвистические и культурные особенности соматизмов (названий частей тела, таких как глаз, рука, нога, язык, голова, сердце), широко используемых в узбекском фольклоре, в частности, в пословицах, поговорках и народных песнях. В ней раскрываются буквальные и переносные значения соматизмов, выражаемые через них чувства, нравственные нормы, ценности и

мировоззрение с точки зрения лингвокультурологии. Статья основана на приведенных научных источниках и примерах из фольклористических исследований.

Ключевые слова: *соматизм, лингвокультурология, пословица, поговорка, народная песня, сердце, глаз, рука, нога, язык, голова, метафора, культурный код, узбекский фольклор, паралингвистика, межкультурная коммуникация.*

Kirish

Xalq og'zaki ijodi har bir millatning bebaho ma'naviy hazinasi bo'lib, unda xalqning tarixi, turmush tarzi, dunyoqarashi, orzu-umidlari va axloqiy qadriyatlari o'z aksini topadi. Maqollar, matallar, topishmoqlar, qo'shiqlar kabi janrlar nafaqat badiiy so'z san'ati namunalari, balki til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni o'rganish uchun ham qimmatli manbadir. Jahon tilshunosligida til birliklarida milliy-madaniy o'ziga xoslikni tadqiq etishga qiziqish tobora ortib borayotgan bugungi kunda [11, b. 263], o'zbek folklorida somatizmlarning – inson tana a'zolari nomlarining qo'llanishini lingvomadaniy jihatdan tahlil qilish alohida ahamiyat kasb etadi.

Somatizmlar universal leksik qatlam bo'lishiga qaramay, har bir madaniyatda o'ziga xos ramziy ma'no kasb etadi, metaforik va metonimik ko'chishlar asosida murakkab tushuncha, his-tuyg'u va ijtimoiy munosabatlarni ifodalashga xizmat qiladi. Ular tilning obrazlilikini ta'minlash bilan birga, madaniy urf-odatlarini [11, b. 265] o'zida saqlaydi. Somatizmlar va ular bilan bog'liq paralingvistik vositalar (imo-ishoralar, tana tili) madaniyatlararo muloqotda muhim rol o'ynaydi, zero har bir madaniyat hissiy va ijtimoiy jihatlarni ular orqali o'ziga xos tarzda ifodalaydi [8, 9]. O'zbek tilshunosligida ham somatizmlar ishtirokidagi frazeologizmlar va paremiyalarni o'rganishga Sh. Rahmatullayev[7], A. Mamatov[5], A. Nurmonov[6], B. Yo'ldoshev[10], O.Yuldosheva [11, b. 263], D. Hamroyeva [3], M. Gadoyeva [2], M. Jo'rayeva [4] kabi olimlar o'z hissalarini qo'shganlar.

Ushbu maqolada o'zbek maqol, matal va qo'shiqlarida eng ko'p qo'llanadigan “yurak”, “ko'z”, “qo'l”, “oyoq”, “til” va “bosh” somatizmlarining lingvistik (semantik, frazeologik) va madaniy (etnomadaniy, aksiologik) xususiyatlari mavjud tadqiqotlar va misollar asosida tahlil etiladi.

Lingvomadaniyatshunoslik til orqali madaniyatni, madaniyat orqali tilni o'rganadigan, til birliklarida mujassamlashgan milliy mentalitet, qadriyatlar va dunyoqarashni tahlil qiladigan sohadir [11, b. 263]. Bu yo'nalish uchun somatik leksika alohida qiziqish uyg'otadi, chunki tana a'zolari inson uchun eng yaqin va bevosita idrok qilinadigan ob'yektlar bo'lib, ular asosida ko'plab mavhum tushunchalar konseptualizatsiya qilinadi. M. Gadoyevaning ta'kidlashicha, somatizmlar o'zbek xalq tafakkurining ifodasi bo'lib, ularni metaforik, metonimik, lingvomadaniy va semantik jihatdan tahlil qilish mumkin [2]. M. Jo'rayeva esa somatizmlar orqali xalqning axloqiy-axboriy modeli qanday shakllanishini o'rganish muhimligini qayd etadi [4].

Somatizmlar nafaqat o'zlarining birlamchi, denotativ ma'nolarida, balki ko'plab konnotativ – qo'shimcha, ko'pincha emotsional va baholovchi ma'nolarda ham qo'llanadi. Aynan shu konnotativ ma'nolar somatizmlarning lingvomadaniy qimmatini belgilaydi va ularni madaniy kodlar tashuvchisi sifatida namoyon qiladi.

O'zbek folklorida tana a'zolaridan eng faol qo'llanadigani "yurak" bo'lsa-da [3], boshqa somatizmlar ham o'ziga xos lingvomadaniy yukka ega. Quyida ulardan ba'zilarining maqol va matallardagi funksiyalarini ko'rib chiqamiz: yurak (qalb): hayot, his-tuyg'u va ma'naviyat markazi.

Yuqorida qayd etilganidek, “yurak” o'zbek madaniyatida markaziy o'rin egallaydi. U hayot (“Yurak urar”), his-hayajon (“Yurak dukillaydi”), qayg'u va azob (“Yuragim eziladi”, “Yuragim dog'day”, “Yuragim qon to'la”), mehr-muhabbat (“Yurakka qo'l solish”, “Yurakning tafti”), jur'at va qo'rqqoqlik (“Yurakli”/“Yuraksiz”) hamda hatto qattiqqo'llik (“Yuragiga tosh bog'lash”) kabi keng qamrovli ma'nolarni ifodalaydi. D. Hamroyevaning tahlili shuni ko'rsatadiki, yurak somatizmi orqali ifodalangan obrazlar xalqning ruhiy olamini va hissiy kechinmalarini teran aks ettiradi [3].

Ko'z – idrok, vijdon, mehr va haqiqat oynasi. “Ko'z” somatizmi o'zbek paremiyologiyasida ko'rish a'zosi bo'lishdan tashqari, bir qancha ramziy ma'nolarga ega. Masalan, idrok va tushuntirish – “Bemorga shirin so'z kerak, aqlsizga – ko'z” maqolida ko'z aqlsiz odamga so'zdan

ko'ra amaliy ko'rsatma yoki tanbeh ta'sirliroq ekanini bildiradi. Ya'ni, u ko'zi bilan ko'rib tushunadi. "So'z ojizi bo'lguncha, ko'z ojizi bo'l" maqolida esa ko'z orqali olingan axborot (kuzatish, idrok) so'zga qaraganda ishonchliroq sanaladi. Vijdon va uyat – "Og'iz yesa, ko'z uyalur" maqolida ko'z insonning vijdoni, uyat hissi bilan bog'lanadi. Bu o'zbek madaniyatidagi andisha, qilmish uchun javobgarlik kabi axloqiy mezonlarni ifodalaydi. Haqiqat va adolat – "Ko'z tarozi, ko'ngil – qozi" iborasida ko'z xolislik, haqiqatni to'g'ri baholay olish qobiliyati, adolat timsoli sifatida keladi. Ichki dunyo ifodasi – "Yomon bola ko'zidan bilinadi, so'zidan emas" degan naqlida ko'z insonning niyatini, ichki dunyosini fosh qiluvchi vosita sifatida ko'riladi. Yuz ifodasi, nigoh so'zdan ko'ra ko'proq ma'lumot berishi ta'kidlanadi. Mehr va e'tibor – "Mehr – ko'zda" maqoli mehr-oqibatning samimiy nigoh, e'tibor orqali namoyon bo'lishini ko'rsatadi. "Ko'zdan ko'zing toysa, so'zdan ko'ngling toyar" maqoli ham e'tiborning susayishi munosabatlarning sovishiga olib kelishini anglatadi, bu yerda "ko'zdan toyish" e'tibordan qolish ma'nosida kelmoqda. Metaforik ma'no – "Pulning ko'zi ko'r – yo'lning ko'zi ochiq" maqolida "ko'z" metaforik ma'noda imkoniyatni bildiradi. Pul har doim ham yechim bo'lavermasligini (uning "ko'zi ko'r"ligini), lekin harakat qilsa, boshqa yo'llar topilishini (yo'lning "ko'zi ochiq"ligini) anglatadi.

Qo'l – harakat, mehnat, mahorat va ijtimoiy munosabat. "Qo'l" somatizmi harakat, faoliyat, egalik va ijtimoiy aloqalarni ifodalashda muhim rol o'ynaydi. Masalan, Jasorat va harakatchanlik – "Ko'z qo'rqqoq – qo'l botir" matalida qo'rquvni harakat va jasorat bilan yengish mumkinligi, faollikning qadrlanishi ifodalangan. Odatda qo'rqqoq bo'lib ko'ringan odam ishga kelganda botirlik qilishi mumkinligiga ishora. Mahorat va mehnat – "Ish bilganga bir tanga, gap bilganga ming tanga" maqoli bir qarashda gapning ustunligini ko'rsatsa-da, "ish bilgan" deganda qo'li gul ustalar, hunarmandlar nazarda tutiladi va ularning mehnati qadrlanadi. Ammo bu yerda notiqlik, uddaburonlik yanada yuqori baholanishiga ham ishora bor. "O'roqcha yo'q – bug'doyni qo'l bilan o'r" matali moslashuvchanlikni, har qanday sharoitda ham vosita topib ishni bajarish kerakligini anglatadi. "Mirishkor xotinning qo'li charx yigirar..." [11, b. 265] misrasida ayolning mehnatsevarligi, chevarligi qo'l orqali maqtovli tarzda tasvirlanadi. Ijtimoiy tanqid – "Poraxo'ring ko'zi beshta, qo'li – to'rtta" iborasi o'ta ochko'zlik, tashnalikni ifodalab, poraxo'rlik kabi illatga nisbatan xalqning keskin tanqidiy munosabatini ko'rsatadi. Hurmat va odob – "Qo'lni ko'ksiga qo'yish" odobi o'zbek madaniyatida chuqur ildiz otgan hurmat, ehtirom va samimiyat belgisi hisoblanadi. Bu kabi imo-ishoralar, qiyosiy tahlilda ko'rsatilganidek, o'zbek madaniyatiga xos jamoaviylik qadriyatlari va kattalarga hurmatni ifodalashda alohida ahamiyatga ega bo'lib, individualizmga moyil bo'lgan boshqa madaniyatlardan farqlanishi mumkin [8, 9]. Ojizlik – "Quruq qoshiq og'iz yirtar" iborasi moddiy imkoniyat yoki vosita yo'qligidan kelib chiqadigan noqulaylik va ojizlik holatini bildiradi (bu yerda "quruq qoshiq" qo'lda hech narsa yo'qligiga ishora).

Oyoq – harakat, sabr va diqqat. "Oyoq" somatizmi asosan harakat, yurish, yo'l bosish bilan bog'liq bo'lsa-da, ramziy ma'nolarga ham ega. Deylik, Mehnatsevarlik – Yuqoridagi "Mirishkor xotinning... oyog'i beshik tebratar" [11, b. 265] misrasida oyoq ham qo'l kabi ayolning serharakatligi, oilaparvarligi ramzi sifatida keladi. Diqqat – "Ko'prik ustida ketayotgan odam oyog'ining tagida nima bor?" topishmog'i yurilayotgan yo'lga, qilinayotgan ishga diqqatli bo'lish kerakligini uqtiradi. Sabr – "Sabr qilsang, g'oradan halva bitar" maqolida bevosita "oyoq" so'zi qatnashmasa ham, sabr bilan uzoq yo'l bosish, harakat qilish natija berishi g'oyasi ilgari suriladi. Ba'zan "oyoq" chidamlilik va sabr ma'nosini ham ifodalashi mumkin.

Til – so'z, aql, dil va ta'sir kuchi. "Til" somatizmi nutq, muloqot vositasi bo'lish bilan birga, aql, dil (qalb) va ijtimoiy ta'sir kuchi bilan chambarchas bog'liq. So'zning kuchi (ijobiy va salbiy) – "Til kichik bo'lsa ham, dunyoni buzadi" maqolida so'zning vayronkor kuchi, g'iybat, yolg'onning zarari ta'kidlanadi. Aksincha, "Duo olgan omondir, qarg'ish olgan yomondir" maqolida yaxshi so'z (duo) va yomon so'z (qarg'ish)ning inson taqdiriga ta'siri ko'rsatiladi, og'zaki iboralarning ijtimoiy ahamiyati belgilanadi. Bu o'rinda o'zbek madaniyatidagi "oq fotiha" (yaxshi duo) kabi marosimlar ham til orqali ifodalanadigan ijtimoiy qadriyatlarning yorqin namunasidir [9]. Aql va dil ifodasi – "Til – aql bezagi" maqolida nutq madaniyati, so'z boyligi

aqlning belgisi ekani aytilsa, “Til – dil kaliti” maqolida til insonning ichki dunyosi, niyati, qalbidagi gaplarni ochib beruvchi vosita ekani ta’kidlanadi.

Bosh – aql, mas’uliyat, rahbarlik va itoat. “Bosh” somatizmi jismoniy a’zodan ko’ra ko’proq aql, mavqe, hayot yoki taqdir ma’nolarini anglatadi. Aql va ilm – “Ilmi borni yosh dema, ilmi yo’qni bosh dema” maqolida “bosh” mavqe, hurmat ma’nosida keladi, ammo haqiqiy obro’ yosh yoki mansabda emas, ilmda ekanligi uqtiriladi. Bu yerda “bosh” rahbarlik, yetakchilik ma’nosini ham zimdan ifodalashi mumkin, ammo ilmsiz rahbarning qadri yo’qligiga ishora qilinadi. Itoat va kichiklik – “Egilgan boshni qilich kesmas” maqoli o’zbek mentalitetidagi murosalilik, kamtarlik va itoatning qadrlanishini aks ettiradi. “Egilgan bosh” – aybini tan olish, uzr so’rash yoki itoat belgisi. Birlik va hamjihatlik – “Bir yoqadan bosh chiqarmoq” iborasi umumiy maqsad yo’lida birlashish, hamjihat bo’lish, yakdillik g’oyasini ifodalaydi. Mas’uliyat – Ba’zan “bosh” mas’uliyatni ham anglatadi, masalan, “Har kim o’z boshi uchun javob beradi”. Qayd etish joizki, bosh harakatlari (masalan, bosh igr’ash yoki chayqash) kabi paralingvistik vositalar ba’zi madaniyatlarda universal ma’noga ega bo’lishi mumkin bo’lsa-da, ularning qo’shimcha ma’nalari va ramziy qiymati madaniyatdan madaniyatga farq qilishi mumkin [9].

Keltirilgan misollar tahlili shuni ko’rsatadiki, o’zbek folkloridagi somatizmlarning lingvomadaniy ma’nalari asosan metafora (“pulning ko’zi ko’r”, “til – dil kaliti”, “ko’z – tarozi”), metonimiya (“egilgan bosh” – itoatkor odam; “qo’l” – harakat, mahorat; “bosh” - aql, rahbar) va sinekdoxa (yurak va jigar/bag’ir orqali butun inson [1]) kabi lingvistik mexanizmlar orqali shakllanadi. Shuningdek, bu somatizmlar ishtirokida ko’plab turg’un birikmalar – frazeologizmlar (“qo’lni ko’ksiga qo’yimoq”, “bir yoqadan bosh chiqarmoq”, “ko’zdan toyish”) va paremiyalar (maqol va matallar) yuzaga kelgan.

Xulosa

O’zbek xalq og’zaki ijodi – maqollar, matallar, qo’shiqlar va topishmoqlarda qo’llangan somatizmlar (“yurak”, “ko’z”, “qo’l”, “oyoq”, “til”, “bosh” va hokazo) shunchaki tana a’zolari nomlari emas, balki lingvomadaniy hodisa sifatida namoyon bo’ladi. Ular metafora, metonimiya kabi semantik jarayonlar orqali ko’plab ramziy ma’nolar kasb etib, xalqning his-tuyg’ularini, axloqiy qarashlarini, ijtimoiy munosabatlarini, mentalitetini va dunyoqarashini ifodalash uchun xizmat qiladi. Somatik birliklar o’zbek tilining obrazlilikini oshiradi va madaniy kodlarni avloddan avlodga yetkazishda muhim vosita bo’lib kelgan. M. Gadoyeva [2] va M. Jo’rayeva [4] kabi tadqiqotchilarning ishlari somatizmlarning o’zbek tili va tafakkuridagi o’rnini yanada chuqurroq anglashga yordam beradi. Shu bilan birga, [8, 9] avvalgi qiyosiy tadqiqotlarimiz ishlarimiz shuni ko’rsatadiki, somatizmlar va ular bilan bog’liq paralingvistik vositalarning madaniy o’ziga xosligini anglash madaniyatlararo samarali muloqot uchun muhim ahamiyat kasb etadi, zero bir madaniyatdagi ishora yoki ibora boshqa madaniyatda mutlaqo boshqacha ma’no anglatishi mumkin. Ushbu somatik qatlamni lingvomadaniyatshunoslik va madaniyatlararo muloqot nuqtai nazaridan o’rganishni davom ettirish o’zbek tili va madaniyatining o’ziga xos jihatlari ochishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Atanazarova, N. Z. (2022). Cross-cultural analysis of English and Uzbek proverbs on the concept "Friendship". *Zien Journal of Social Sciences and Humanities*, 8, 209-210.
2. Gadoyeva, M. (2019). *O’zbek tilida somatik frazeologizmlar va ularning lingvomadaniy xususiyatlari*. <https://tilvaadabiyot.uz/wp-content/uploads/2021/07/maqola-m-gadoyeva.pdf>
3. Hamroyeva, D. J. (2023). Features of polysemantic interpretation of heart in folk songs. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(8), 10-15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8227350>
4. Jo’rayeva, M. (2020). *O’zbek tilida somatik birliklarning semantik-tarixiy tahlili* [Semantic-historical analysis of somatic units in the Uzbek language]. [PDF] Retrieved from: <https://tilvaadabiyot.uz/wp-content/uploads/2021/07/maqola-m-jorayeva.pdf>
5. Mamatov, A. (1996). *Frazeologizmlarning shakllanish asoslari*. Toshkent.

6. Nurmonov, A., & Rasulov, R. (1993). *O'zbek tili jadvallarda*. Toshkent: O'qituvchi.
7. Rahmatullaev, Sh. (1966). *O'zbek frazeologiyasining ba'zi masalalari*. Toshkent.
8. Tangriyev, V. A. (2024). Somatizmlar va paralingvistik vositalarning madaniyatlararo muloqotdagi roli: Ingliz va o'zbek tillari misolida. Konferensiya tezisi, Doi: <https://doi.org/10.2024/tvcstt>
9. Tangriyev, V. A. (2025). Body language and culture: A comparative study of English and Uzbek somatic expressions. *Western European Journal of Linguistics and Education*, 3(2), 47-55. <https://westerneuropeanstudies.com/index.php/2/article/view/2028>
10. Yo'ldoshev, B. (2007). *O'zbek frazeologiyasi va frazeografiyasining shakllanishi hamda taraqqiyoti*. Samarqand.
11. Yuldasheva, O. (2024, May 6-8). O'zbek xalq maqollarining tilshunoslikda o'rganilishi. In *Practical Problems and Solutions to the Use of Theoretical Laws in the Sciences of the 21st Century*. (Vol. 4, Iss. 7: pp. 263-266). Tashkent.

SABR VA CHIDAMNI IFODALOVCHI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

Raxmanova Sarvinoz Alisherovna

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Tel: +998 91 230 50 52

E-mail: sarvinozraxmonova94@gmail.com

Annotatsiya. *Mazkur maqolada sabr va chidamni ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvomadaniy xususiyatlari tahlil qilinadi. Milliy frazeologizmning madaniyatdagi ahamiyati va uning ijtimoiy, psixologik va etnografik kontekstlarda qanday namoyon bo'lishi o'rganiladi. Sabr va chidam frazeologik birliklarida xalqning dunyoqarashi, qadriyatlar va tarixi aks etadi. O'zbek tilidagi frazeologik birliklar orqali sabr va chidamning milliy madaniy xususiyatlari taqqoslanadi, shuningdek, bu frazeologizmning shaxsiy va ijtimoiy hayotdagi o'rni tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *Sabr, chidam, frazeologik birliklar, lingvomadaniy xususiyatlar, ijtimoiy madaniyat, psixologiya, til, milliy qadriyatlar, tarbiya.*

Аннотация. *В данной статье анализируются лингвокультурные особенности фразеологизмов, выражающих терпение и выдержку. Исследуется значение национальной фразеологии в культуре и то, как она проявляется в социальном, психологическом и этнографическом контекстах. Мировоззрение, ценности и история народа отражены во фразеологизмах терпения и выносливости. Через фразеологизмы в узбекском языке сопоставляются национально-культурные особенности терпения и выносливости, а также анализируется роль этого фразеологизма в личной и общественной жизни.*

Ключевые слова: *Терпение, выносливость, фразеологизмы, лингвокультурные особенности, социальная культура, психология, язык, национальные ценности, воспитание.*

Abstract. *This article analyzes the linguistic and cultural characteristics of phraseological units expressing patience and endurance. The importance of national phraseology in culture and how it is manifested in social, psychological and ethnographic contexts is studied. The worldview, values and history of the people are reflected in the phraseological units of patience and endurance. Through phraseological units in the Uzbek language, the national cultural characteristics of patience and endurance are compared, as well as the role of this phraseology in personal and social life is analyzed.*

Key words: *Patience, endurance, phraseological units, linguistic and cultural features, social culture, psychology, language, national values, upbringing.*